

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ В ТУРИЗМЕ. ПРОГРЕСС УЗБЕКИСТАНА В ЭТОЙ ОБЛАСТИ

Адылова Диёра Улугбековна

Стажёр-исследователь Научно-исследовательского института
развития туризма при Государственном комитете по туризму
Республики Узбекистан

Аннотация: Данная статья рассматривает международный опыт внедрения и использования зеленых стандартов в туризме и анализирует прогресс Узбекистана в этой области. В работе проведен обзор зеленых стандартов и сертификатов как имеющих международный статус, так и используемых в разных странах мира. Выявлены ключевые принципы устойчивого туризма. Автор статьи анализируют существующие программы и инициативы, направленные на содействие развитию устойчивого туризма в Узбекистане, и делают выводы о необходимости более активного внедрения зеленых стандартов в отрасли в целях сохранения окружающей среды и привлечения экологически осознанных туристов.

Ключевые слова: зеленые стандарты, сертификат, устойчивость, экологичность, биоразнообразие.

Annotation: This article examines international experience in the implementation and use of green standards in tourism and analyzes Uzbekistan's progress in this area. The paper reviews green standards and certifications that have international status as well as those used in different countries around the world. Key principles of sustainable tourism are identified. The author analyzes existing programs and an initiative aimed at promoting sustainable tourism development in Uzbekistan and concludes on the necessity of more active implementation of green standards in the industry to preserve the environment and attract environmentally conscious tourists.

Key words: green standards, certificate, sustainability, environmental friendliness, biodiversity.

Введение

«Устойчивые» стандарты в туризме, также известные как «зеленые» стандарты, являются набором правил и практик, целью которых является снижение негативного воздействия туризма на окружающую среду, социокультурное наследие и экономику местных сообществ. Они способствуют

более ответственному и устойчивому развитию туризма, обеспечивая баланс между экономическими, социальными и экологическими аспектами.

Принятие устойчивых стандартов в туризме позволяет снизить отрицательное воздействие туристической индустрии на окружающую среду, например, путем эффективного использования ресурсов, сокращения выбросов и мусора, а также защиты биоразнообразия и природных экосистем. Кроме того, они способствуют сохранению культурного наследия и традиций местных сообществ, а также содействуют созданию рабочих мест и повышению благосостояния местного населения.

В мире существует ряд сертификационных программ и инициатив, направленных на установление и соблюдение устойчивых стандартов в туризме, таких как стандарты ISO или сертификаты «Зеленый ключ», «Travelife», «EarthCheck». Они помогают туристическим предприятиям и организациям стать более ответственными и устойчивыми, что в конечном итоге способствует сохранению природы, культуры и местного населения. Различные стандарты и системы сертификации обеспечивающее устойчивое развитие туризма на государственном уровне существуют во многих странах мира. Республика Узбекистан также прилагает существенные усилия для внедрения стандартов устойчивости в туристическую индустрию.

Основная часть

На сегодняшний день туризм – один из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. Так, в прошлом году, около 1,3 млрд путешественников отправлялись в поездки в разные точки планеты, а в этом году показатели предположительно должны вырасти до 3-4 процентов. Это оказывает положительное влияние на туристическую сферу, однако, может плачевно сказаться на состоянии нашей планеты. На помощь в сохранении природных ресурсов и памятников культуры может прийти контролируемый туризм. В этой связи, необходимо рассмотреть экологические стандарты ISO, или международные стандарты качества, созданные для регулирования туристической области и защиты местных сообществ и экосистем.

При планировании путешествия каждый турист думает, где найти жилье. Но где бы турист ни решил остановиться, ему необходимо сначала убедиться, что природа от этого не пострадает. Пункт ISO 21401 «Туризм и связанные с ним услуги. Система устойчивого управления жилыми помещениями» гласит, что тем, кто предоставляет жилые помещения для туристов, необходимо свести к минимуму воздействие на экологический фон, при этом внося свой вклад в экономику. [1].

Лето – самое лучшее время для проведения мероприятий на свежем воздухе. Именно в летний сезон туристы зачастую отправляются на фестивали музыки, спортивные соревнования, театральные показы под открытым небом, в рамках системы менеджмента устойчивости событий. В пункте ISO 20121 сказано о системах менеджмента событий с учетом уровня устойчивого развития. [2]. Именно они были использованы во время проведения Олимпийских игр 2012 в столице Великобритании. Этот стандарт включают в себя эффективное использование ресурсов и оценку воздействия событий на экологию того или иного района.

Администрации природоохранных территорий предоставляют услуги для туристов и в то же время отдают приоритет их сохранности. Так, в пункте ISO 18065 «Туризм и связанные с ним услуги» говорится о том, что, таким способом, путешественники имеют возможность познакомиться с окружающей средой, а также больше узнать о том, как не навредить ей. [3].

В списке ИСО имеется ряд стандартов, касающихся рекреационного дайвинга. Сюда входят и ряд программ для тренировок. Если турист планирует погрузиться в подводный мир в летнее время, то рекомендуется придерживаться стандарта ISO 21416. [4]. Документ посвящен международной практике в данной сфере. Придерживаясь этого стандарта, центры для любителей дайвинга не навредят водной среде, а лодками будут управлять экологически чистыми способами благодаря документу, в котором содержатся соответствующие требования.

К стандарту ISO 21416 в качестве дополнения идет стандарт ISO 21417, в котором содержатся требования для водолазов. [5]. Их цель – осведомить водолазов о состоянии окружающей среды, а также помочь им снизить к минимуму негативное воздействие на природу, в частности, на подводный мир.

Зачастую туризм не обходится без приключений, так как путешественники постоянно находятся в поиске ярких впечатлений. Пункт ISO 20611 «Экстремальный туризм. Передовой опыт в отношении устойчивости» гласит, что поставщики приключенческого туризма должны придерживаться ряда рекомендаций, необходимых для минимизации отрицательного влияния на экологическую, экономическую и социальную сферы. [6].

Туристам отправляющимся в путешествия необходимо досконально изучать действующие стандарты. Таким образом, туристы смогут действительно увидеть что-то интересное и подарить себе незабываемые эмоции и впечатления, и в то же время не навредить родной планете. Каждый должен иметь возможности для путешествий по миру, но для начала нужно задуматься о состоянии окружающей среды и как ей можно помочь.

Помимо стандартов устойчивости ISO, в контексте стандартов действующих во всем мире можно также упомянуть стандарт Travelife. Travelife – это международный сертификационный стандарт для устойчивого туризма, который разработан для помощи туристическим компаниям в улучшении их социальной, экономической и экологической ответственности.

Для получения сертификата Travelife компании должны пройти строгий аудит, проверяющий их соблюдение набора критериев, направленных на устойчивое развитие. Критерии включают в себя такие аспекты, как контроль за использованием природных ресурсов, соблюдение законов и прав работников, реализацию программ по улучшению местного сообщества и многое другое. Требования программы сертификации отображены на рисунке 1.

Рисунок 1. Программа сертификации Travelife основана на трехэтапном подходе

Источник: составлено автором на основании материалов сайта [Travelife for Tour Operators and Travel Agents](https://www.travelife.com/)

Получив сертификат Travelife, компания получает официальное признание своих усилий в области устойчивого развития и становится более привлекательной для потенциальных клиентов, которые ценят ответственный подход к туризму.

Ещё один сертификационный стандарт, применяемый сегодня в самых разных уголках планеты называется EarthCheck. EarthCheck - это одна из ведущих в мире систем сертификации для туристической индустрии. Эта система помогает компаниям и предприятиям улучшить свою экологическую,

социальную и экономическую устойчивость, сокращая вредное воздействие на окружающую среду.

Сертификаты EarthCheck представлены в нескольких вариантах, в зависимости от уровня устойчивости и соответствия стандартам организации. Существует сертификат EarthCheck Bronze, который подтверждает, что компания выполнила минимальные требования по устойчивости. Сертификат EarthCheck Silver требует дополнительных мероприятий и ресурсов для соблюдения более строгих стандартов. EarthCheck Gold - самый престижный сертификат, подтверждающий высокие стандарты устойчивого развития и экологической ответственности.

EarthCheck также помогает организациям в туристической индустрии оптимизировать свои процессы, минимизировать отходы и улучшить энергоэффективность. Получение сертификата EarthCheck становится все более важным для компаний, стремящихся привлечь экологически осознанных туристов.

Зеленый туризм сегодня становится все более популярным среди путешественников, которые хотят оставлять меньший экологический след во время своих поездок. Все больше стран по всему миру начинают внедрять государственные стандарты и системы сертификации для поддержания устойчивости в туризме.

Например, в Швейцарии действует стандарт "Label de Qualité Paysage" для защиты культурного и природного наследия страны. Данный стандарт помогает управлять туристическим потоком и сохранять красоту ландшафтов.

В Норвегии существует особая система сертификации "Miljøfyrtårn" для отелей и туристических организаций, которая помогает им быть более экологически устойчивыми и эффективно управлять ресурсами.

В Коста-Рике существует сертификация "Certification for Sustainable Tourism" (CST), которая оценивает туристические компании по 5 основным принципам устойчивого туризма: экологическая устойчивость, управление природными ресурсами, защита культуры и сообществ, качество услуг и экономическая устойчивость.

Необходимо также упомянуть национальную практику устойчивого туризма, получившую международное признание:

Так, в Дании в 1994 году была создана система экологического сертифицирования «Зеленый ключ», которая уже к 2002 году была принята Фондом экологического образования в качестве пятого международного партнера. С тех пор она распространилась почти на 65 стран и продолжает расти в количестве и охвате по всему миру. «Зеленый ключ» – знак, носителями которого могут стать коттеджи, гостевые дома, гостиницы, конференц-центры,

парки развлечений и даже учебные заведения, взявшие на себя обязательства и инициативы по обеспечению экологически устойчивого бизнеса.

Перечень критериев для получения экосертификата обширен. Они варьируются от ограничения потребления электроэнергии и воды и использования экологически чистых моющих средств до обеспечения биопродуктами местного производства, экологически безопасной мобильности и сортировки отходов.

Сертификат Green Key не является бессрочным. В течение первых трех лет после получения «зеленого ключа» владельцев туристических объектов в обязательном порядке посещают независимые инспекторы.

Появление подобных стандартов и практик в разных странах мира помогает сделать туризм значительно более устойчивым.

Республика Узбекистан в настоящее время делает значительные шаги в направлении более экологичного и устойчивого будущего. В связи с тем, что во всем мире все больше внимания уделяется сохранению окружающей среды и использованию возобновляемых источников энергии, все осознали важность снижения своего углеродного следа.

Согласно определению, приведенному на официальном сайте Государственного унитарного предприятия «Центр сертификации туристских услуг»: «Экологический туризм, также известный как экотуризм или устойчивый туризм, - это форма путешествий, направленная на сохранение природы, культуры и высокой социальной ответственности». Некоторые ключевые аспекты экологического туризма включают в себя:

1. Сохранение: основная цель экологического туризма - минимизировать негативное воздействие туристической деятельности на окружающую среду. Экологические туристы призваны уважать и сохранять природные ресурсы.

2. Вовлечение местных жителей: экологический туризм помогает развивать местные сообщества и поддерживать местную промышленность. Он учитывает интересы и потребности местного населения, способствуя устойчивому развитию региона.

3. Образование и осведомленность: экотуризм также направлен на просвещение туристов и повышение их экологической осведомленности. Путешественники учатся ценить природу, местную культуру и историю.

4. Разнообразие видов деятельности: экологический туризм предлагает широкий спектр мероприятий, таких как пешие прогулки, пешие и велосипедные прогулки, дайвинг, сафари и другие виды активного отдыха.

Экологический туризм становится все более популярным среди путешественников, которые стремятся не только расслабиться, но и оказать

положительное влияние на окружающую среду. Предпочтение устойчивых и ответственных форм туризма способствует сохранению уникальных природных уголков и благополучию местных сообществ.

Государственное унитарное предприятие «**Государственный центр экологической сертификации и стандартизации**» при Государственном комитете Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды (далее – Центр) преобразовано согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан №2915 от 21 апреля 2017 года «О мерах по обеспечению организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды». [7].

В своей работе Центр руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, Законами Республики Узбекистан «О сертификации продукции и услуг», «Об охране природы», «Об отходах», «О техническом регулировании», «Об оценке соответствия».

Основной целью деятельности Центра является внедрение и реализация единой политики в области экологической сертификации, стандартизации и экологической безопасности (маркировки) в республике, а также управление организационно-методической работой в этой сфере.

Например в 2019 году Центром было выдано 5492 экологических сертификатов, из которых 4208 относятся к обязательной сертификации, а 1284 - к добровольной экологической сертификации.

В целях совершенствования системы экологического менеджмента, в план действий Центра включено изучения международного опыта и подготовки полного пакета документов для аккредитации в качестве органа экологического менеджмента на соответствие стандарту ISO 14001.

«Зеленые» стандарты для гостиниц обычно охватывают различные области, такие как энергоэффективность, экономия воды, управление отходами, использование экологически чистых материалов и методов, а также устойчивое строительство.

Устойчивое строительство – это подход к развитию туристической инфраструктуры, который учитывает потребности сегодняшнего поколения, не навредит потребностям будущих поколений и учитывает влияние на окружающую среду.

Основные принципы устойчивого строительства в туризме включают включение местных сообществ в процесс принятия решений, соблюдение экологических стандартов при строительстве, рациональное использование природных ресурсов, сохранение биоразнообразия и культурного наследия, уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Устойчивое строительство в туризме также включает в себя использование инновационных технологий и материалов, которые помогают снизить потребление энергии, воды и других ресурсов, а также минимизируют отходы и выбросы в окружающую среду. В разных странах мира существуют различные стандарты «устойчивого» или «зелёного» строительства. Требования «зеленых» стандартов приведены в рисунке 1.

Рисунок 2. Международные системы сертификации "зеленого" строительства

Источник: [В Туркменистане обсудили внедрение «зелёных» стандартов в гостиничной индустрии | Общество \(turkmenportal.com\)](#)

Важным аспектом устойчивого строительства в туризме является также учет потребностей и предпочтений туристов, которые все больше ориентируются на экологически чистый и устойчивый отдых.

В целом, устойчивое строительство в туризме способствует сохранению природы, культурного наследия и созданию благоприятной среды для туристов, что в конечном итоге способствует устойчивому развитию туризма и региона в целом.

Также необходимо отметить, что одним из основных способов, с помощью которого отели Узбекистана внедряют «зеленые» стандарты, является использование солнечной энергии.

Внедряя экологические стандарты, отели могут значительно уменьшить свой экологический след и внести вклад в сохранение природной красоты и ресурсов Узбекистана. Например, по мнению Батыра Баллыева, менеджер проекта ПРООН дружественной нам Республики Туркменистан:

«Экологичные подходы в управлении гостиницами позволяют экономить воду и энергию, уменьшить загрязнение и количество отходов, увеличить доход и улучшить впечатление гостей».

Президент Узбекистана 12 января 2024 года принял постановление №21 «О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Республике Узбекистан». [8].

Согласно этому постановлению, субъектам предпринимательства будут выделяться земельные участки в буферных зонах государственных заповедников, национальных природных парках, питомниках (за исключением зон, преобразованных в заповедники), лесных и лесохозяйственных хозяйствах, на горных и пустынных территориях, а также в водоохраных зонах водных объектов для создания туристских кластеров с организацией комплексных туристских услуг.

Земельные участки, расположенные на экотерриториях, будут передаваться в аренду субъектам предпринимательства для создания туристских кластеров без изменения их категории посредством электронной торговой платформы «E-auksion» сроком на 10 лет с возможностью последующего продления срока осуществления деятельности.

До 1 сентября 2024 года будет запущена электронная платформа «Путешествие на природу» и ее мобильное приложение.

До 1 января 2027 года:

- субъекты предпринимательства, организовавшие на пустынных территориях курортные зоны (гостиницы, имеющие категорию (звезды), SPA-гостиницы, санатории и пансионаты) и предоставляющие рекреационные туристские услуги, в течение трех лет уплачивают налог на прибыль и налог на имущество юридических лиц по ставкам, сниженным на 50 процентов от установленной налоговой ставки;

- юридические лица, создавшие тематические парки на пустынных территориях, в течение трех лет со дня сдачи в эксплуатацию парков, уплачивают земельный налог с юридических лиц, налог на имущество

юридических лиц по ставкам, сниженным на 50 процентов от установленной налоговой ставки.

Таким образом, подчеркивается важность дальнейших исследований и разработки стратегий для содействия развитию устойчивого туризма в Узбекистане.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что зеленые стандарты и сертификаты помогают туристическим компаниям демонстрировать свою социальную ответственность и осуществлять свой вклад в сохранение окружающей среды, что способствует развитию устойчивого туризма в мировом масштабе.

Внедрение «зеленых» стандартов приносит многочисленные преимущества, как для окружающей среды, так и для индустрии туризма и гостеприимства. Сокращение выбросов углекислого газа, использование одноразового пластика и внедрение надлежащих методов сортировки и утилизации отходов гостиницы – всё это вносит свой вклад в глобальную борьбу с изменением климата и помогает защитить природные ресурсы планеты.

Поскольку спрос на экологически чистый туризм растет, отели и туристические фирмы, которые уделяют первостепенное внимание устойчивому развитию, будут иметь конкурентное преимущество на рынке. В перспективе ожидается, что внедрение "зеленых" стандартов в Республике Узбекистан будет продолжаться.

Список использованной литературы:

1. ISO 21401:2018 "Tourism and related services — Sustainability management system for accommodation establishments — Requirements"
2. ISO 20121:2012 "Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use"
3. ISO 18065:2015 "Tourism and related services — Tourist services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities — Requirements"
4. ISO 21416:2019 "Recreational diving services — Requirements and guidance on environmentally sustainable practices in recreational diving"
5. ISO 21417:2019 "Recreational diving services — Requirements for training on environmental awareness for recreational divers"
6. ISO 20611:2018 "Adventure tourism — Good practices for sustainability — Requirements and recommendations"
7. Постановление Президента Республики Узбекистан №2915 от 21 апреля 2017 года «О мерах по обеспечению организации деятельности

Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды»

8. Постановление Президента Республики Узбекистан №21 от 12.01.2024 года «О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Республике Узбекистан»

9. Аблаизов Акбар Абдувафаевич Проблемы организации и развития экотуризма в Узбекистане // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-organizatsii-i-razvitiya-ekoturizma-v-uzbekistane> (дата обращения: 25.05.2024).

Интернет-ресурсы

1. [Экологические устойчивые объекты отмечаются Green Key \(ecotourism.expert\)](https://ecotourism.expert)
2. [В Узбекистане будут развивать экологический туризм — Новости Дарё \(daryo.uz\)](https://daryo.uz)
3. [Внедрение "зеленых" стандартов в гостиницах Узбекистана \(hoteliers.uz\)](https://hoteliers.uz)
4. [Экологические стандарты туризма \(standartno.by\)](https://standartno.by)
5. [O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi \(gov.uz\)](https://gov.uz)